

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН В ВИДАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ, ТРЕБУЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ

Рахимов А.Б.

Нумонжонова З.У.

Магистры Узбекского государственного университета
физической культуры и спорта
г. Чирчик, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807500>

Одна из тенденций развития мирового спортивного движения в конце XX века - значительное расширение видов спорта, отдельных дисциплин и номеров программы соревнований, в которых принимают участие женщины спортсменки, начиная от состязаний в коллективах и клубах до Олимпийских игр. Несмотря на весь гуманизм первые организаторы Олимпиад современности не решились допустить к участию в них женщин-спортсменок. Только в 1900 году на Олимпийских играх в Париже были допущены 11 спортсменок в состязания по теннису и гольфу, что составило всего 0,8% от общего числа участников. На первых зимних Олимпийских играх приняли участие 13 женщин (4,4%). В последующие годы Олимпийские программы постепенно расширялись и на Играх в Атланте в 1996 г женщины составляли уже 35%, а на зимних Играх в Нагано - 44,2%. Для женщин стали посильны почти любые освоенные мужчинами виды спорта.

В легкоатлетическую программу соревнования женщин в пяти видах были включены только в 1928 году на 10 Олимпиаде. В 1996 году в Атланте женщины соревновались уже в 20 видах из 44.

В беге "на выносливость" соревнования женщин были включены в программу Олимпиад в 1960 году на дистанции 800 м. Постепенно бег на средние, длинные и марафонские дистанции стал проводиться в 5 номерах на дистанциях 800, 1500, 5000, 10000 и 42195 м.

За годы стремительного развития женских видов программы в легкой атлетике неустанно росли и спортивные достижения как рекордные, так и в массовом общедоступном спорте.

Постепенно уменьшалась разница в рекордных результатах между мужчинами и женщинами и в 1998 году на различных средних и длинных дистанциях она стала составлять 9-11% по уровню скорости бега. Этому прогрессу способствовало использование передовой методики

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

тренировки, характерной для мужчин-бегунов, которая совершенствовалась столетия, а также системы спортивной ориентации и отбора.

Главными факторами, обуславливающими прогресс женщин в беге "на выносливость" были, как и у мужчин, повышающийся уровень тренировочных и соревновательных нагрузок и рациональная структура тренировки в различных циклах подготовки.

В тоже время дальнейшие перспективы развития женской легкой атлетики, в том числе бега "на выносливость", связаны естественной зависимостью с особенностями строения и функционирования их организма, так как отдельные функциональные свойства лимитируют достижение таких же как и у мужчин высоких спортивных результатов (уровень силовых способностей, максимального потребления кислорода и др.) как в процессе всей карьеры, так и на отдельных этапах, связанных с овариально-менструальным циклом (ОМЦ). При этом нельзя говорить и о том, что женский организм менее совершенен, однако он существенно отличается по ряду показателей от мужского.

Исходя из этого проблемная ситуация, обуславливающая постановку настоящего исследования заключается в противоречиях между методическими подходами к системе подготовки женщин, строившейся в ходе своего становления на использовании почти всех закономерностей тренировки бегунов мужчин, что до определенного времени обеспечивало непрерывный прогресс спортивных достижений, и дальнейшим развитием методических принципов подготовки женщин, учитывающих особенности строения и функционирования их организма, достаточно широко и полно изложенных как в спортивно-медицинской, так и в спортивно-методической литературе.

Только на основе учета как методических принципов подготовки бегунов на средние, длинные и сверхдлинные дистанции, так и морфофункциональных особенностей женского организма возможен дальнейший прогресс достижений в этих популярных видах легкой атлетики .

Поэтому, учитывая современные тенденции развития спорта, назрела необходимость экспериментального обоснования системы многолетней подготовки девочек, девушек и женщин в видах легкой атлетики, требующих преимущественного проявления выносливости. Выше изложенные предпосылки к постановке проблемы исследования

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

определили её ЦЕЛЬ - совершенствование системы тренировки женщин в беге на средние, длинные и сверхдлинные дистанции.

Гипотеза исследования. Разработка теоретико-методических основ построения тренировки женщин в многолетнем, годовом циклах и на этапе непосредственной подготовки к главному старту с учетом особенностей функционирования женского организма, динамики физической работоспособности по ОМЦ позволит перевести на более качественный уровень многолетний процесс подготовки женщин в беге "на выносливость".

Объект исследования. Система подготовки женщин в беговых видах легкой атлетики, требующих преимущественного проявления выносливости.

Предмет исследования. Взаимосвязи между эффективностью подготовки женщин-бегунов "на выносливость" и проявлением особенностей функционирования их организма в возрастном и квалификационном аспектах.

Научная новизна исследования. Впервые проблема совершенствования многолетней подготовки женщин-бегунов на средние, длинные и сверхдлинные дистанции рассмотрена в ретроспективе и комплексно с методических и медико-биологических позиций.

Впервые выполнен ретроспективный анализ системы подготовки женщин в видах легкой атлетики, требующих преимущественного проявления выносливости. Выявлены факторы, обеспечивающие прогресс этой системы и её недостатки на отдельных этапах развития.

Экспериментально обосновано наличие четырех категорий спортсменок с присущими им особенностями протекания биологических процессов, динамики двигательных качеств и работоспособности по фазам ОМЦ.

Определена возрастная динамика спортивных результатов и обеспечивающих их тренировочных и соревновательных нагрузок на разных этапах многолетнего цикла, что явилось основой для разработки нормативных требований для спортивных школ. Выявлено соотношение основных средств и методов подготовки спортсменок на разных этапах развития их организма и многолетней подготовки. Разработаны и обоснованы нормативные показатели для юных спортсменок различной квалификации, в основном обеспечивающие рост подготовленности.

Выявлены и обоснованы особенности проявления физиологических процессов, обеспечивающих работоспособность в зависимости от

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

специфики протекания пубертального периода у юных бегуний на средние и длинные дистанции.

Апробирована система педагогических контрольных упражнений, на основе которых может проводиться отбор и управление совершенствованием спортсмена в процессе многолетней подготовки.

Практическая значимость-работы определяется тем, что результаты проведенных исследований можно использовать при программировании учебно-тренировочного процесса бегуний на средние и длинные дистанции в спортивных школах и сборных командах различного ранга, на всех уровнях мастерства от начинающей спортсменки до мастера бегуна международного класса (МСМК).

Разработанные теоретико-методические положения и предлагаемая технология их применения уже реализованы в процессе: - написания учебных пособий и методических разработок для студентов институтов физической культуры и слушателей Высшей школы тренеров;

- составления , учебных программ для ДЮСШ, СДЮШОР, ЦВСМ;

- разработки научно-методических рекомендаций для тренеров сборных команд;

- разработки научно-методических рекомендаций по совершенствованию методики подготовки детей и подростков для широкого круга тренеров и парных работников;

- подготовки и написания сборников научных трудов, тезисов докладов на научно-практических конференциях по проблемам женского спорта.

В повышении эффективности многолетней подготовки, важное значение имеют критерии физической подготовленности, обеспечивающие ее положительную динамику. Разработанные в процессе исследования модельные характеристики и должные нормативные показатели, для каждого уровня спортивного мастерства выраженные в спортивных результатах на различных беговых дистанциях, в прыжковых дисциплинах и других упражнениях были апробированы в процессе педагогического эксперимента. Систематическое тестирование и сравнение нормативных (должных) и фактических показателей спортсменок с внесением соответствующих коррекций в программу тренировки на этапе углубленной специализации в опытной группе, при одинаковых с контрольной группой основных параметрах тренировочных нагрузок, способствовали более высокому, статистически достоверному, росту спортивных результатов в беге на 800, 1500, и 3000 м ($p > 0.01$). Это

обеспечивалось более высоким достоверным приростом нормативных показателей, как скоростных, скоростно-силовых, так и показателей аэробных возможностей организма зафиксированных в беге на третбане..

Список литературы:

1. Абсалямов Т.М. Спорт высших достижений как один из путей изучения предельных возможностей человеческого организма / Олимпийское движение и социальные процессы. Краснодар, 1996. - С. 32-33.
2. Авербах М.М. К вопросу о значении физических упражнений и спорта для женской половой сферы // Гинекология и акушерство. 1930. - №8. - С. 374.
3. Алабин А.В. Основные направления и результаты решения проблемы индивидуализации скоростно-силовой подготовки девушек легкоатлеток: Автореф. дис. докт. пед. наук. - М., 1982. - 21 с.
4. Алабин В.Г. Совершенствование системы многолетней тренировки юных легкоатлетов: Автореф. дис. докт. пед. наук. Харьков, 1993. - 24 с.
5. Анокина Л.Г. Васильева Т.Н. Особенности занятия с женщинами // Лёгкая атлетика / Под ред. Лутковского Е.М., Филиппова А.А. М.: ФиС, 1977. -С. 112-120.
6. Антропова М.В., Козлов В.И. Физическое развитие подростков и их работоспособность // Физиология подростка / Под ред. Д.А. Фарбер. М., 1988. -С. 155-183.
7. Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков. Киев.: Здоровья, 1985.-80 с.
8. Аракелян Е.Е., Левченко А.В., Ерощев В.Д. Лёгкая атлетика. Индивидуализация тренировочного процесса квалифицированных бегуний на короткие дистанции: Лекция для студентов, слушателей ВШТ и ФПК ГЦО-ЛИФКа / РИО ПЦОЛИФК. М., 1990. - 32 с.
9. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. М.: Медицина, 1979. - 192 с.
10. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. М.: Физкультура и спорт, 1978. - 223 с.
11. Rakhimov Abubakir Bakhtierjon O'gli. "DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITIES IN THE MARKET OF SPORTS SERVICES". European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, vol. 2, no. 11, Nov. 2022, pp. 201-7, doi:10.55640/eijmrms-02-11-46.

